

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಎಂ.ಆರ್. ದೊಡಮನಿ

ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು & ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮದುರ್ಗ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18699444>

ABSTRACT:

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈನ-ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಭಕ್ತಿ, ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ (Post-modern) ಯುಗವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಹೊಸ ಭಾಷಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ, ಬಹುಸ್ವರತೆಯ ಕಥನ, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂಬಂಧ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ, ಸೃಜನಶೀಲ, ಮಾಧ್ಯಮ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮೃದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜೈನ, ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ (Post-modern) ಯುಗವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. “ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದದ ಉದಯ, ಅದರ ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ-ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಏಕಸತ್ಯ, ಯುಕ್ತವಾದ, ಕೇಂದ್ರಿತ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಹೇಗೆ ಬಹುಸತ್ಯ, ವೈವಿಧ್ಯ, ವಿಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು.” ಈ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಬಹುಮುಖವಾಗಿವೆ.

1. ಆಧುನಿಕೋತ್ತರತೆಯ ಸ್ವರೂಪ

ಆಧುನಿಕೋತ್ತರತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ. ಸತ್ಯ,

ಸೌಂದರ್ಯ, ನೈತಿಕತೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏಕಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಾಧೀನವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ತತ್ವ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಏಕೈಕ ನೈತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಾಣದೆ, ಬಹುಸ್ವರತೆ (multi-voiced narratives), ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಭಂಗುರತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

2. ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ “ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ಓದುಗರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.” ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಯುಗದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಂಭೀರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಲು ಬೇಕಾದ ಸಹನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಥೆ, ಕವಿತೆಗಳ ಓದು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಗುರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡ

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ, ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಇವುಗಳು ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಬದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಿಷಯ, ಜನಪ್ರಿಯ ಶೈಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಓದಿಸಬಹುದಾದ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರ, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

4. ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ

“ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯದಕೆ ಬೇಕು
ಸ್ವರದ ಜತೆಗೆ ವ್ಯಂಜನ
ಕಾವ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಗೆ
ಮಧುರ ಗೀತೆ ಗುಂಜನ”

ಭಾವಭಾಷೆಯ ಅನನ್ಯ ಬಂಧ ಕಿವಿಗೆ ಮಧುರಾನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು, ಕವಿತೆ ಅತೀದಾಯಕವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಅನಂತದಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಕವಿತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹಜ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸವನ್ನಬಹುದಾದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಪದಸಂಪತ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

5. ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನವೀನತೆಯ ಸಂಘರ್ಷ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು

ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೆರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

6. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸವಾಲು

ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗತೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ, ವಲಸೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಆಳವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸರಳ ಸಮಾಜಕೇಂದ್ರಿತ ಕಥೆಗಳ ಬದಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಗುರುತು ಸಂಕಟಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

7. ದಲಿತ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಧ್ವನಿಗಳ ಸವಾಲು

ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಈ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ, ಆಳವಾದ ಸಂವೇದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ.

8. ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕುಸಿತ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶಾ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಮಾನ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಪರ ಪ್ರಚಾರ ಇವುಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

9. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಸವಾಲು

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ತಂದಿವೆ. ಬ್ಲಾಗ್, ಇ-ಪುಸ್ತಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಬರವಣಿಗೆ, ತಳಮಟ್ಟದ ವಿಷಯ, ನಕಲು, ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

10. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಕ್ಕು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಲೇಖಕರು ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಹೊಸ ಶೈಲಿ, ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ನವೀನತೆಯ ಸಂವಾದ, ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ, ಭಾಷೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ನಿರ್ಮಾಣ-ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ—ಓದುಗರ ಕುಸಿತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡ, ಭಾಷಾ ಸಂಕಟ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ದುರ್ಬಲತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಮಾಜದ ಅಂತಃಕರಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಲೇಖಕರು, ಓದುಗರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಬಲವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಹಳ್ಳಕೇರಿ ಎಫ್.ಟಿ. (ಸಂ), (2001), ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
2. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಸಂ), (2010), ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು.
3. ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ (ಸಂ), (1999), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೋಶ, ಬೆಂಗಳೂರು: ದಳವಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
4. ಮುಗಳಿ ರಂ.ಶ್ರೀ., (2008), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಧಾರವಾಡ: ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ.
5. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ (ಸಂ), (2002), ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ, ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
6. ಪಾನಬುಡೆ ಎಸ್. ಎಂ. ಮತ್ತು ಹೊಸಮನಿ ವೈ. ಎಸ್. (ಸಂ), (2012), ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ-2, ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
7. ಕೇಶವಶರ್ಮ ಕೆ., (2008), ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ.
8. ಸನದಿ ಬಿ. ಎ., (1995), ಸೂರ್ಯಪಾನ, ಮುಂಬಯಿ: ಭಾವನಾ ಪ್ರಕಾಶನ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.